

BO‘ZSUV KANALI QORABALIG‘INING (*SCHIZOTHORAX EURYSTOMUS*) REPRODUKTIV XUSUSIYATLARI

Ismatillayeva Gulhaya Mexriddinova¹, Mirzayev Ulug‘bek To‘rayevich²

¹O‘zR FA Zoologiya instituti tayanch-doktoranti,

²O‘zR FA Zoologiya instituti katta ilmiy xodimi, b.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598138>

Annotatsiya. Maqolada Bo‘zsuv kanalidagi qorabaliqning (*Schizothorax eurystomus* Kessler, 1872) reproduktiv qobiliyati haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Tadqiqot natijasida qorabaliqning individual mutlaq serpushtligi baliqning yoshi, uzunligi va tana vaznining o‘sishi bilan ortib borishi ma‘lum bo‘ldi.

Kalit so‘zlar: Bo‘zsuv kanali, baliq, *Schizothorax eurystomus*, yoshi, uzunligi va tana vazni.

Аннотация. В статье приводятся данные по воспроизводительной способности маринки (*Schizothorax eurystomus* Kessler, 1872) канала Бозсу. В результате исследования выяснено что индивидуальная абсолютная плодовитость маринки увеличивается с увеличением возраста, длины и массы тела рыб.

Ключевые слова. канал Бозсу, рыбы, *Schizothorax eurystomus*, плодовитость, возраст, длина и масса тела.

Abstract. The article presents data on the reproductive capacity of marinka (*Schizothorax eurystomus* Kessler, 1872) of the Bozsuv channel. The study revealed that individual absolute fertility of marinka increases with age, length and body weight of fish.

Keywords: Bozsuv channel, fish, *Schizothorax eurystomus*, fertility, age, length and body weight.

Hozirgi vaqtda Respublikamizning ichki suv havzalariga bo‘layotgan antropogen ta’sirlar – suv rejimining o‘zgarishi, suvning ifloslanishi, sho‘rlanish darajasining oshishi nafaqat suv sifatiga, balki suv organizmlari va baliqlarga ham salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bois suv havzalaridagi baliq turlarining holatini baholash, ularning ekologik xususiyatlari bo‘yicha chuqur ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish dolzarb muammolardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Irrigatsiya tizimlari, xususan Bo‘zsuv kanali baliqlarining tur tarkibi, tarqalishi va ekologik xususiyatlari haqida ma‘lumotlar mavjud emas. Shunga ko‘ra, Bo‘zsuv kanalida uchraydigan baliq turlari, ularning holati va ekologik xususiyatlarini o‘rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – Bo‘zsuv kanalidagi qorabaliqning reproduktiv xususiyatlari yoritish, serpushtligining baliq yoshi, tana uzunligi va vazni bilan o‘zaro bog‘liqligi darajasini tavsiflashdan iborat.

Material va metodlar. Qorabaliq bo‘yicha materiallar 2025-yil aprel oyida Toshkent viloyati, Qibray tumani, Salor shaharchasi yonidan oqib o‘tuvchi Bo‘zsuv kanalidan umumiy qabul qilingan usullar yordamida yig‘ilgan [2].

Qorabaliqning ekologik xususiyatlarini o‘rganish uchun tanasining uzunligi 16,9-23,2 sm bo‘lgan 14 ta baliqdan foydalanildi. Baliqlarning tana uzunligi (*l*) – to‘g‘ri chiziq bo‘yicha

tumshug'ining uchidan tortib to dum suzgich qanotining asosigacha bo'lgan masofada o'lchangan. Vazni (W) grammda berilgan. Baliqlarning yoshi (t) tangachalari bo'yicha aniqlandi [6].

Baliqlarning jinsiy voyaga yetishi, ko'payishi, biologiyasi bo'yicha tadqiqotlar umumiy qabul qilingan usullarga asosan olib borildi [4-5]. Serpushtiligi urg'ochi baliqlardan olingan IV bosqichlardagi uvildiriqlar asosida aniqlandi [5]. Bunda individual mutlaq va nisbiy serpushtliklar (IMS , INS), yetuklilik koeffitsienti (Yk , %) hisoblab chiqildi.

Ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlash uchun to'plangan materiallarni qayta ishlash variatsion-statistika va korrelyatsiya tahlil usullaridan foydalangan holda amalga oshirildi. O'zgaruvchan belgilar o'rtasidagi bog'liqlik xarakterini aniqlash uchun bir faktorli regression tahlil metodi qo'llanildi [3].

Natijalar va muhokama. Qorabaliq (*Schizothorax eurystomus* Kessler, 1872) Sirdaryo havzasining yuqori oqimlarida, daryoning tog'li va tog' oldi qismlarida tarqalgan bo'lib, asosan, tog'li daryolarning pastki oqimlarida ko'plab uchraydi [1].

Bo'zsuv kanalida 19-20-aprel oyida ovlangan urg'ochi qorabaliqlar jinsiy jihatdan yetilgan, 2+ - 4+ yoshdagi baliqlardan iborat bo'lib, ularni tanasining uzunligi 16,9-23,2 (o'rtacha 19,17±0,62) *sm* va vazni 91-195 (131,92±10,38) *g* ni, jinsiy mahsulotlarining yetuklik darajasi esa 9,23-12,90 (11,40±0,32) foizni tashkil qiladi. Mutlaq serpushtligi esa 1001 dan 2682 (1599,42±152,07) dona ikkradan iborat bo'ldi (1-jadval).

1-jadval.

Bo'zsuv kanalidagi urg'ochi qorabaliqlarning serpushtligi

t	l, sm	W, g	$Yk, \%$	IMS	INS	n
2+	$\frac{16,9 - 17,6}{17,2}$	$\frac{91 - 111}{96,7}$	$\frac{11,8 - 12,9}{12,3}$	$\frac{1001 - 1386}{1152,8}$	$\frac{13,3 - 15,6}{14,6}$	7
3+	$\frac{18,5 - 22,1}{20,2}$	$\frac{144 - 172}{158,4}$	$\frac{10,1 - 11,8}{10,7}$	$\frac{1428 - 2268}{1831,2}$	$\frac{11,9 - 15,8}{13,7}$	5
4+	$\frac{22,6 - 23,2}{22,9}$	$\frac{183 - 195}{189,0}$	$\frac{9,5 - 9,8}{9,6}$	$\frac{2484 - 2682}{2583,0}$	$\frac{16,2 - 17,1}{16,7}$	2

Qorabaliqning tana uzunligi, vazni va yoshining o'sishiga qarab, individual mutlaq serpushtligining oshishi kuzatildi (1-3-rasmlar). Individual mutlaq serpushtlikining baliqning yoshi, tana uzunligi va vaznini bilan o'zaro bog'liqlik shakli quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$IMS = 249,19 \times l - 3169 \quad (r = 0,992; P < 0,01);$$

$$IMS = 14,05 \times W - 254,2 \quad (r = 0,959; P < 0,01);$$

$$IMS = 705,98 \times t - 266,38 \quad (r = 0,924; P < 0,01).$$

1-rasm. Bo‘zsuv kanalidagi urg‘ochi qorabaliqlarning individual mutlaq serpushtligining baliq tanasi uzunligi bilan o‘zaro bog‘liqligi

2-rasm. Bo‘zsuv kanalidagi urg‘ochi qorabaliqlarning individual mutlaq serpushtligining baliq vazni bilan o‘zaro bog‘liqligi

3-rasm. Bo‘zsuv kanalidagi urg‘ochi qorabaliqlarning individual mutlaq serpushtligining baliq yoshi bilan o‘zaro bog‘liqligi

Xulosalar. Shunday qilib, qorabaliqlar Bo‘zsuv kanalida 2 yoshda, tana uzunligi 16-17 *sm* bo‘lganida jinsiy voyaga yetishi, urchish davri aprel oyiga to‘g‘ri kelishi, urg‘ochilarning urchishdan oldingi yetuklik darajasi 9,23-12,90 foizgacha borishi aniqlandi. Qorabaliq urg‘ochilarining mutlaq serpushtligi baliq tanasining uzunligi 16,9-23,2 *sm* va vazni 91-195 g bo‘lganda 1001-2682 ikradan iborat bo‘lishi hamda mutlaq serpushtlikning baliq yoshi, tana

uzunligi va vaznining ortib borishiga qarab o‘sib borishi aniqlandi. Baliqning yoshi, tana uzunligi va vaznining oshishi bilan nisbiy serpushtligining tabiiy o‘sishi kuzatilmadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мирзаев У.Т. Сирдарё ҳавзасида балиқлар фаунаси // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. – 2000. №. 2. – Б. 55-57.
2. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. 4-е изд. - М.: Пищевая промышленность, 1966. – 376 с.
3. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. - Минск. Высшая школа, 1967. – 328 с.
4. Сакун О.Ф., Буцкая Н.А. Определение стадий зрелости и изучение половых циклов рыб. – Мурманск: Главрыбвод, 1968. – 47 с.
5. Спановская В.Д., Григораш В.А. К методике определения плодовитости единовременных и порционно икрометающих рыб // В кн.: Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. – Вильнюс: Мокслас, 1976. Ч.2. – С. 54-62.
6. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб (методическое пособие по ихтиологии). – М.: Изд. АН СССР, 1959. – 166 с.